

Niveles atmosféricos de BTEX y contaminantes criterio en un sitio de León, Guanajuato.

S. Martínez Morales¹, G. Sánchez Rico¹, J.G. Cerón Bretón^{1*}, R.M. Cerón Bretón¹, A.V. Córdova Quiroz¹

¹Facultad de Química, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 Núm. 4, Esq. Ave. Concordia, Col. Benito Juárez, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

*iceronbreton@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se midieron los niveles de hidrocarburos aromáticos (BTEX) y contaminantes criterio (CO, O₃, NO₂, SO₂ y PM₁₀) en aire de un sitio industrial en la ciudad de León durante la temporada de lluvias 2018. La abundancia relativa de los BTEX fue: etilbenceno (16.2133 µg/m³) > tolueno (16.1280 µg/m³) > p-xileno (3.5770 µg/m³) > benceno (0.9256 µg/m³). Las concentraciones promedio para CO, O₃, SO₂, NO₂ y PM₁₀ fueron de 0.4446 ppm, 30.4366 ppb, 9.5113 ppb, 4.9098 ppb, y 32.3943 µg/m³, respectivamente. El análisis multivariado identificó las siguientes asociaciones: 1) contaminantes influenciados por fuentes industriales, temperatura y humedad relativa (O₃, SO₂, PM₁₀); 2) contaminantes derivados de emisiones vehiculares (CO, NO₂, benceno, p-xileno); y 3) contaminantes influenciados por la actividad fotoquímica (tolueno y etilbenceno). El estudio de riesgo a la salud permite inferir que existe un riesgo posible de padecer cáncer debido a la exposición a benceno en el área de estudio.

Palabras clave: BTEX, contaminantes criterio, León, Calidad del aire.

Abstract

The levels of aromatic hydrocarbons (BTEX) and criteria pollutants (CO, O₃, NO₂, SO₂ and PM₁₀) in air of an industrial site in the city of León during the rainy season 2018 were measured. The relative abundance of the BTEX was: ethylbenzene (16.2133 µg/m³) > toluene (16.1280 µg/m³) > p-xylene (3.5770 µg/m³) > benzene (0.9256 µg/m³). The mean concentrations for CO, O₃, SO₂, NO₂ and PM₁₀ were 0.4446 ppm, 30.4366 ppb, 9.5113 ppb, 4.9098 ppb, and 32.3943 µg/m³, respectively. The multivariate analysis identified the following associations: 1) pollutants influenced by industrial sources, temperature and relative humidity (O₃, SO₂, PM₁₀); 2) pollutants derived from vehicle emissions (CO, NO₂, benzene, p-xylene); and 3) contaminants influenced by photochemical activity (toluene and ethylbenzene). The health risk study allows us to infer that there is a possible risk of cancer due to benzene exposure in the study area.

Key words: BTEX, criteria pollutants, León, Air Quality.

Introducción

La calidad del aire puede verse afectada por diferentes tipos de contaminantes atmosféricos que ante distintas condiciones ponen en riesgo la salud de los ciudadanos [Vázquez y col. 2012]. Las actividades que producen emisión de contaminantes atmosféricos incluyen desde el uso de fogatas hasta la industrialización de las grandes ciudades [Vallejo y col., 2002]. El monitoreo atmosférico, es uno de los indicadores principales de la calidad del aire, además de representar una herramienta de gestión para instrumentar acciones de prevención y control de los contaminantes presentes en la atmósfera [SIMEG, 2017]. Los contaminantes atmosféricos se clasifican normalmente en Material Particulado (PM₁₀ ≤ 10 µm y PM_{2.5} ≤ 2.5 µm) y Contaminantes Gaseosos. Los contaminantes gaseosos incluyen compuestos azufrados (SO₂), monóxido de carbono (CO), compuestos nitrogenados (NO₂), compuestos orgánicos (COVs), ozono (O₃), entre otros. Una categoría de sustancias contaminantes de importancia creciente en las últimas décadas es la de compuestos orgánicos volátiles (COVs), estos son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente. Son liberados por la quema de combustibles, como gasolina, madera, carbón o gas natural, a partir de la evaporación de disolventes, pinturas, pegamentos y otros productos empleados y almacenados en hogares y centros de trabajo. El impacto negativo en el ambiente y sobre la salud pública de estos compuestos se ha convertido en un

tema de preocupación, ya que algunos de ellos son cancerígenos y tóxicos para el ser humano. Dentro de los COVs existe un subgrupo llamado BTEX que incluye al benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Estos compuestos son conocidos por ser tóxicos, también juegan un papel importante en la química troposférica debido a su participación activa en reacciones fotoquímicas, además de ser precursores de ozono troposférico [Cerón, 2014]. A nivel nacional los mayores esfuerzos en el control de la contaminación del aire se han enfocado en la Zona Metropolitana de la CDMX y en el resto del país el estudio de la contaminación atmosférica los estudios son escasos. Uno de los centros urbanos e industriales más importantes de la zona centro del país es la Ciudad del León Guanajuato. León pertenece al Grupo 2 (Zonas Metropolitanas y ciudades con más de 1 millón y menos de 4 millones de habitantes), es uno de los 5 municipios más importantes del estado de Guanajuato, además de que según el INEGI [2015], es el municipio más poblado del estado. En este lugar están consolidadas vocaciones económicas: la atención de la salud de alta especialidad y diagnóstico, la educación superior y la investigación, así como el turismo de negocio. Por lo tanto, los efectos potenciales relativos de la calidad del Aire sobre la población y los ecosistemas, constituyen una de las principales preocupaciones en esta región. Por esta razón el presente trabajo pretende estudiar la calidad del Aire del municipio de León considerando tanto a los contaminantes criterios como a los BTEX presentes en el aire de un sitio industrial de la ciudad de León, para inferir sus posibles fuentes y evaluar el riesgo a la salud de la población. Este trabajo pretende aportar también información acerca del comportamiento de los contaminantes monitoreados que pueda ser de ayuda a las instituciones gubernamentales para generar y/o actualizar planes que mitiguen el riesgo a la salud al cual podría estar expuesta la población.

Metodología

Sitio de estudio

León, Guanajuato se localiza en las coordenadas $21^{\circ}07'11''\text{N}$ y $101^{\circ}40'50''\text{O}$. De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 [INEGI, 2015], tiene una población de 1 578 626 habitantes, lo que la convierte en la localidad más poblada del estado, forma parte del Área Metropolitana de León, que junto con los municipios aledaños (Silao de la Victoria, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón), conforma la séptima metrópoli más grande del país. Es una ciudad con vocación empresarial, su liderazgo en la producción de artículos de piel le han conferido el mérito de ser la "Capital Mundial de la Piel y del Calzado", pero también ha prosperado la industria automotriz, minera y de alimentos. Cuenta además con una adecuada infraestructura turística de primer nivel es frecuente la realización de exposiciones, congresos y convenciones. Por esta razón, es de esperarse que la calidad del aire en esta ciudad se haya degradado en los últimos años como consecuencia del desarrollo urbano y derivado de dichas actividades. La ubicación del sitio específico de muestreo se muestra en la Figura 1, localizado dentro de las instalaciones de la Estación de Bombero CICEG, en donde se ubica la estación de monitoreo atmosférico perteneciente al Gobierno del Estado de Guanajuato.

Figura 1. Ubicación específica del sitio de muestreo.

Muestreo

Los BTEX se colectaron usando tubos de vidrio SKC modelo 226-01 Anasorb CSC de 70mm con diámetro interior de 4mm, embalados en dos secciones (una con 50mg y la segunda sección con 100mg de carbón activado). Se colectó aire del ambiente usando una bomba de vacío SKC modelo XR PCXR4 con control de la velocidad de flujo de aire establecido a 200 ml/min, de acuerdo al Método de Toma de Muestra y Análisis MTA/MA-030/A92, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España. Se realizaron 3 muestreos diarios durante una semana durante la temporada de lluvias del 2018, el primero se realizó en la mañana (7:00-8:30 h), el segundo fue durante la tarde (13:30-15:00 h) y el tercer muestreo se llevó a cabo por la tarde (17:30-19:00 h), obteniendo así, un total de 24 muestras. Después de cada muestreo se cubrieron los tubos de vidrio en papel aluminio y se almacenaron en refrigeración para su posterior análisis en laboratorio.

Análisis Químico

El contenido de cada uno de los tubos de muestreo se vertió en viales color ambar de 2 ml y se desorbió con 1 ml de disulfuro de carbono grado HPLC, agitando durante 5 minutos para asegurar la máxima desorción. Los viales se mantuvieron en refrigeración por 24 horas, y posteriormente se analizaron por Cromatografía de Gases. Se usó un cromatógrafo de gases modelo TRACE GC marca Thermoscientific, en modo splitless, usando Aire extra seco, Hidrógeno UAP y Nitrógeno UAP como gas acarreador. La columna capilar empleada fue de tipo metil sílica fundida, con un espesor de película de 0.5 μm , de 30 m de longitud x 0.32 mm de diámetro. Se inyectaron las muestras por duplicado y se cuantificaron los BTEX medidos mediante el método de estándar externo, para lo cual se prepararon curvas de calibración a diferentes concentraciones, preparadas a partir de soluciones patrón.

Análisis estadístico

El análisis estadístico descriptivo, bivariado (Matriz de correlación de Pearson) y multivariado (ACP: análisis de componentes principales) se realizó utilizando el programa XLStat versión 2017. Se aplicaron pruebas no paramétricas aplicando el análisis de varianza (ANOVA, según terminología inglesa) de Friedman, para determinar si existieron diferencias significativas entre los periodos diurnos de muestreo (mañana, medio día y tarde).

Evaluación de riesgo a la salud por exposición a los BTEX (Riesgo carcinógeno: ILTCR y Riesgo no carcinógeno: HQ).

Los riesgos para la salud (cáncer y no cáncer) asociados con el benceno medido por inhalación se determinaron de acuerdo con la metodología descrita por Zhang et al. [2015]. Se calculó la exposición diaria (E), el cociente de riesgo no carcinógeno (HQ), el cual considera enfermedades respiratorias y cardiovasculares derivadas a partir de la exposición a contaminantes atmosféricos y el riesgo de desarrollar cáncer en el tiempo de vida (ILTCR) utilizando la ecuación 1:

$$E = (C \times IRa \times DA)/BW \quad (1)$$

donde E es la exposición diaria expresada en mg/ g por día de un individuo por inhalación, C (mg m^{-3}) es la concentración de benceno en el aire ambiente, IRa es la tasa de inhalación para adultos ($0.83 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$) (US EPA, 2009 a), DA es la duración de la exposición de un adulto (24 h/día) y BW es el peso corporal de un adulto (65 kg) (US EPA, 2009 b). El riesgo de cáncer en el tiempo de vida (ILTCR) se calcula de la siguiente manera:

$$ILTCR = E \times SF \quad (2)$$

donde SF es el factor de pendiente ($\text{kg día} / \text{mg}$) del riesgo unitario de inhalación para sustancias tóxicas cuando el efecto carcinógeno de la exposición se considera lineal. El riesgo no relacionado con el cáncer se calculó dividiendo la concentración media diaria recibida (CY) por las concentraciones de referencia de inhalación del contaminante atmosférico específico (RfC) [US EPA, 2013] (Ver Tabla 1), donde un $HQ > 1$ indica que las concentraciones a largo plazo la exposición puede provocar efectos adversos para la salud:

$$HQ = CY/RfC \quad (3)$$

Tabla 1. Factor de pendiente y Concentración de Referencia para benceno.

Compuesto	Factores de pendiente	RfC	Referencia
Benceno	$2.9E-02 \text{ (mg/kg/día)}^{-1}$	$3 \times 10^{-2} \text{ mg/m}^3$	U.S. EPA, 1992b

Resultados y discusión

A continuación se muestra en las Figuras 2a - 2d, la estadística paramétrica de los BTEX medidos en el sitio de estudio durante la estación lluviosa de 2018 (del 6 al 13 de agosto de 2018) para los tres periodos de muestreo (B1: mañana, B2: medio día y B3: tarde). Puede observarse que para el periodo de estudio, la abundancia relativa de los BTEX (considerando concentraciones promedio) fue la siguiente: etilbenceno > tolueno > xileno > benceno.

Figura 2. Estadística paramétrica de los BTEX medidos en el sitio de estudio durante la estación lluviosa de 2018. Nota: • representa a los valores máximo y mínimo, + representa a la media, la línea central representa a la mediana y los límites de la caja son el primer y tercer cuartil. La caja no tiene significado estadístico, sólo se indica para mejor visualización.

Todos los BTEX mostraron un patrón diurno claro con mayores concentraciones durante el periodo de muestreo del medio día para benceno y etilbenceno, durante la mañana para p-xileno y durante el muestreo de la tarde para tolueno. Las Figuras 3a – 3e muestran la estadística descriptiva de los contaminantes criterio (CO , SO_2 , NO_2 , O_3 y PM_{10}) para el sitio de estudio durante la temporada lluviosa de 2018 considerando los tres periodos de muestreo a lo largo del día. Puede observarse que CO , PM_{10} , SO_2 y NO_2 tuvieron el mismo comportamiento, mayores concentraciones durante el periodo de la mañana (B1) y de la tarde (B3) que coincide con las horas pico de tráfico vehicular en las cuales la población en su mayoría se transporta a sus trabajos (B1) y de regreso a sus casas (B3) y con menores concentraciones durante el periodo del medio día (B2) posiblemente debido a degradación fotoquímica a las horas de mayor radiación solar. Por otro lado, O_3 tuvo un comportamiento diferente con mayores concentraciones en el horario del medio día cuando se produce fotoquímicamente a través de la

reacción catalizada por la luz solar del oxígeno libre proveniente de la degradación fotoquímica de NO_2 y el oxígeno molecular.

Figura 3. Estadística paramétrica de los contaminantes criterio en el sitio de estudio durante la estación lluviosa de 2018. Nota: • representa a los valores máximo y mínimo, + representa a la media, la línea central representa a la mediana y los límites de la caja son el primer y tercer cuartil. La caja no tiene significado estadístico, sólo se indica para mejor visualización.

El análisis estadístico bi-variado se muestra en las Tablas 2-4. Puede observarse en Tabla 2 que durante la mañana se encontraron correlaciones positivas significativas entre CO, NO_2 , SO_2 , PM₁₀ y tolueno, indicando que estos compuestos pudieron originarse de fuentes en común (emisiones de tráfico vehicular y procesos de combustión). Se observaron correlaciones negativas significativas de p-xileno, tolueno, CO, NO_2 y SO_2 con O_3 , indicando que estos compuestos pudieron actuar como precursores de ozono en el área de estudio. Xileno mostró correlaciones significativas positivas con NO_2 y CO indicando que pudo haber sido emitido a partir de fuentes móviles y procesos de combustión a alta temperatura. Etilbenceno pudo haber sido originado a partir de reacciones fotoquímicas y misiones evaporativas al mostrar correlaciones positivas significativas con la temperatura y la radiación solar. De la Tabla 3 puede observarse que para el periodo del medio día (B2), se encontraron correlaciones positivas significativas entre CO, PM₁₀ y NO_2 indicando que pudieron tener su origen estos contaminantes en fuentes en común (fuentes móviles). O_3 , NO_2 y radiación solar mostraron una correlación positiva significativa, indicando que estos compuestos pudieron ser originados fotoquímicamente a partir de reacciones en la atmósfera. Todos los BTEX mostraron correlaciones significativas positivas de fuertes a

moderadas entre sí, indicando que fueron originados de fuentes en común. De la Tabla 4, para el periodo de muestreo de la tarde (B3) se observó que CO y NO₂ tuvieron fuentes en común al presentar una correlación positiva significativa, SO₂ y tolueno pudieron haber actuado como precursores de ozono al presentar una correlación fuerte negativa con O₃. También se observaron correlaciones positivas significativas para los pares benceno-etilbenceno, tolueno-etilbenceno, tolueno-xileno, indicando que estos BTEX pudieron ser originados a partir de fuentes en común, probablemente fuentes de área.

Tabla 2. Matriz de correlación de Pearson para las variables medidas para el muestreo de la mañana (B1)

Variables	CO	O3	NO2	SO2	PM10	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	Xileno	Velocidad	Direccion	HR	TEMP	PRESION	RADSOL
CO	1	-0.750	0.784	0.913	0.884	-0.470	0.741	0.135	0.680	-0.539	0.064	0.157	-0.055	-0.222	0.397
O3	-0.750	1	-0.761	-0.719	-0.696	-0.026	-0.602	-0.319	-0.705	0.268	0.483	0.053	-0.432	0.575	-0.718
NO2	0.784	-0.761	1	0.695	0.529	-0.247	0.417	-0.210	0.830	-0.660	0.080	0.462	-0.114	0.040	0.199
SO2	0.913	-0.719	0.695	1	0.875	-0.279	0.475	0.181	0.773	-0.305	0.030	-0.101	0.204	-0.336	0.470
PM10	0.884	-0.696	0.529	0.875	1	-0.189	0.672	0.308	0.621	-0.342	0.003	-0.121	0.129	-0.357	0.447
Benceno	-0.470	-0.026	-0.247	-0.279	-0.189	1	-0.513	0.053	0.049	0.276	-0.327	-0.289	0.533	-0.203	0.183
Tolueno	0.741	-0.602	0.417	0.475	0.672	-0.513	1	0.452	0.190	-0.430	-0.202	0.159	-0.114	-0.349	0.458
Etilbenceno	0.135	-0.319	-0.210	0.181	0.308	0.053	0.452	1	0.016	0.222	-0.505	-0.390	0.502	-0.713	0.701
Xileno	0.680	-0.705	0.830	0.773	0.621	0.049	0.190	0.016	1	-0.508	0.154	0.243	0.101	-0.033	0.234
Velocidad	-0.539	0.268	-0.660	-0.305	-0.342	0.276	-0.430	0.222	-0.508	1	-0.540	-0.879	0.663	-0.501	0.196
Direccion	0.064	0.483	0.080	0.030	0.003	-0.327	-0.202	-0.505	0.154	-0.540	1	0.589	-0.817	0.873	-0.786
HR	0.157	0.053	0.462	-0.101	-0.121	-0.289	0.159	-0.390	0.243	-0.879	0.589	1	-0.805	0.732	-0.479
TEMP	-0.055	-0.432	-0.114	0.204	0.129	0.533	-0.114	0.502	0.101	0.663	-0.817	-0.805	1	-0.875	0.774
PRESION	-0.222	0.575	0.040	-0.336	-0.357	-0.203	-0.349	-0.713	-0.033	-0.501	0.873	0.732	-0.875	1	-0.933
RADSOL	0.397	-0.718	0.199	0.470	0.447	0.183	0.458	0.701	0.234	0.196	-0.786	-0.479	0.774	-0.933	1

Valores resaltados son diferentes de 0 con un nivel de significancia de $\alpha=0.05$

Tabla 3. Matriz de correlación de Pearson para las variables medidas para el muestreo del medio día (B2)

Variables	CO	O3	NO2	SO2	PM10	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	Xileno	Velocidad	Direccion	HR	TEMP	PRESION	RADSOL
CO	1	0.454	0.705	-0.086	0.715	0.258	0.367	0.088	0.440	-0.464	0.502	0.069	0.108	0.290	0.636
O3	0.454	1	0.812	-0.198	0.492	0.245	-0.062	-0.401	0.202	-0.625	0.966	0.104	0.120	0.599	0.497
NO2	0.705	0.812	1	-0.029	0.540	0.303	0.076	-0.351	0.528	-0.612	0.864	0.297	-0.064	0.623	0.466
SO2	-0.086	-0.198	-0.029	1	-0.731	-0.359	-0.570	-0.583	-0.190	0.132	-0.316	0.157	-0.177	0.043	-0.164
PM10	0.715	0.492	0.540	-0.731	1	0.579	0.561	0.487	0.531	-0.327	0.626	-0.043	0.184	0.213	0.518
Benceno	0.258	0.245	0.303	-0.359	0.579	1	0.036	0.560	0.775	0.248	0.424	0.122	-0.060	0.254	0.016
Tolueno	0.367	-0.062	0.076	-0.570	0.561	0.036	1	0.560	-0.006	-0.282	0.033	-0.234	0.293	-0.244	0.368
Etilbenceno	0.088	-0.401	-0.351	-0.583	0.487	0.560	0.560	1	0.307	0.372	-0.248	-0.172	0.099	-0.313	-0.062
Xileno	0.440	0.202	0.528	-0.190	0.531	0.775	-0.006	0.307	1	-0.063	0.381	0.581	-0.507	0.559	-0.178
Velocidad	-0.464	-0.625	-0.612	0.132	-0.327	0.248	-0.282	0.372	-0.063	1	-0.534	-0.470	0.294	-0.683	-0.174
Direccion	0.502	0.966	0.864	-0.316	0.626	0.424	0.033	-0.248	0.381	-0.534	1	0.098	0.126	0.564	0.506
HR	0.069	0.104	0.297	0.157	-0.043	0.122	-0.234	-0.172	0.581	-0.470	0.098	1	-0.968	0.851	-0.651
TEMP	0.108	0.120	-0.064	-0.177	0.184	-0.060	0.293	0.099	-0.507	0.294	0.126	-0.968	1	-0.711	0.804
PRESION	0.290	0.599	0.623	0.043	0.213	0.254	-0.244	-0.313	0.559	-0.683	0.564	0.851	-0.711	1	-0.274
RADSOL	0.636	0.497	0.466	-0.164	0.518	0.016	0.368	-0.062	-0.178	-0.174	0.506	-0.651	0.804	-0.274	1

Valores resaltados son diferentes de 0 con un nivel de significancia de $\alpha=0.05$

Tabla 4. Matriz de correlación de Pearson para las variables medidas para el muestreo de la tarde (B3)

Variables	CO	O3	NO2	SO2	PM10	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	Xileno	Velocidad	Direccion	HR	TEMP	PRESION	RADSOL
CO	1	-0.010	0.831	0.260	-0.084	0.427	0.129	0.243	0.540	-0.864	0.192	0.492	-0.450	0.322	-0.196
O3	-0.010	1	0.132	-0.894	0.301	0.324	-0.822	-0.383	-0.274	-0.215	0.600	-0.446	0.564	-0.220	-0.001
NO2	0.831	0.132	1	-0.009	0.174	0.384	0.080	0.117	0.543	-0.860	0.625	0.143	-0.187	0.192	-0.165
SO2	0.260	-0.894	-0.009	1	-0.390	-0.309	0.675	0.240	0.127	0.009	-0.595	0.515	-0.598	0.284	-0.008
PM10	-0.084	0.301	0.174	-0.390	1	0.629	0.027	0.503	0.187	0.234	0.410	-0.765	0.685	-0.702	0.652
Benceno	0.427	0.324	0.384	-0.309	0.629	1	-0.052	0.599	0.466	-0.203	0.289	-0.166	0.275	-0.520	0.132
Tolueno	0.129	-0.822	0.080	0.675	0.027	-0.052	1	0.620	0.649	0.039	-0.499	0.388	-0.588	0.290	0.053
Etilbenceno	0.243	-0.383	0.117	0.240	0.503	0.599	0.620	1	0.713	0.133	-0.295	0.062	-0.108	-0.234	0.458
Xileno	0.540	-0.274	0.543	0.127	0.187	0.466	0.649	0.713	1	-0.454	-0.038	0.433	-0.516	0.302	-0.104
Velocidad	-0.864	-0.215	-0.860	0.009	0.234	-0.203	0.039	0.133	-0.454	1	-0.398	-0.487	0.471	-0.540	0.486
Direccion	0.192	0.600	0.625	-0.595	0.410	0.289	-0.499	-0.295	-0.038	-0.398	1	-0.515	0.524	-0.308	-0.047
HR	0.492	-0.446	0.143	0.515	-0.765	-0.166	0.388	0.062	0.433	-0.487	-0.515	1	-0.953	0.769	-0.617
TEMP	-0.450	0.564	-0.187	-0.598	0.685	0.275	-0.588	-0.108	-0.516	0.471	0.524	-0.953	1	-0.848	0.534
PRESION	0.322	-0.220	0.192	0.284	-0.702	-0.520	0.290	-0.234	0.302	-0.540	-0.308	0.769	-0.848	1	-0.474
RADSOL	-0.196	-0.001	-0.165	-0.008	0.652	0.132	0.053	0.458	-0.104	0.486	-0.047	-0.617	0.534	-0.474	1

Valores resaltados son diferentes de 0 con un nivel de significancia de $\alpha=0.05$

Los resultados del análisis multivariado (ACP: análisis de componentes principales) se muestran en las Figuras 4a-4c. Para el periodo de la mañana (B1)(Figura 4a) se requirieron dos factores para explicar el 74.68% de la

variabilidad de los datos, identificándose 3 grupos de variables, el factor F1 que incluyó a CO, O₃, NO₂, SO₂, PM10, tolueno, etilbenceno y p-xileno, el factor F2 que incluyó a las variables meteorológicas (Velocidad y dirección del viento, humedad relativa, presión y temperatura) y el factor F3 que incluyó únicamente al benceno, indicando que este compuesto pudo tener un origen diferente al resto de los contaminantes atmosféricos, probablemente fuentes de área. Para el muestreo del medio día (B2) (Figura 4b), se requirieron 2 factores para explicar el 62.39% de la variabilidad total del set de variables, identificándose 4 factores: F1 que incluyó a CO, O₃, NO₂, PM10, Xileno, velocidad y dirección del viento, F2 que incluyó a la humedad relativa, temperatura y radiación solar, F3 que estuvo constituido por benceno y etilbenceno y el factor F4 que incluyó únicamente a tolueno. Para el muestreo de la tarde (B3) (Figura 4c), se necesitaron dos factores para explicar 62.12% de la varianza total del conjunto de variables, observándose 3 componentes principales, el primero integrado por O₃, SO₂, PM10, humedad relativa, temperatura y presión, el segundo que incluyó a CO, NO₂, benceno, xileno, velocidad y dirección del viento y el tercer factor que estuvo integrado por tolueno, etilbenceno y radiación solar, indicando el origen fotoquímico de estos dos BTEX durante este periodo de muestreo.

Figura 4. Biplots resultantes del análisis ACP para el periodo de estudio.

Se calcularon las razones de concentración Tolueno/Benceno y Xileno/Etilbenceno para identificar el probable origen de los BTEX durante el periodo de estudio, pudiendo estimar si las emisiones fueron móviles o de área (razón Tolueno/Benceno: T/B) y la edad fotoquímica de dichas emisiones (frescas o añejas) usando la razón Xileno/Etilbenceno (X/Ebz). La razón T/B es usada como un indicador de emisiones de tráfico vehicular [Pekey y col., 2011]. Valores de T/B < 2-3 son característicos de emisiones vehiculares [Elbir y col., 2005]; mientras que valores de T/B > 3 pueden indicar que los BTEX pudieron provenir otras fuentes diferentes a las vehiculares, tales como instalaciones industriales y fuentes de área. La razón X/Ebz es usada como un indicador de la edad fotoquímica de las masas de aire en un sitio dado [Keymeulen y col., 2001]. Esta razón se relaciona con el tiempo de vida atmosférico de éstos contaminantes en el aire, valores altos de esta razón indican masas de aire añejas, de lo contrario, las masas de aire son frescas (emisiones recientes). Emisiones frescas de gasolina proporcionan valores entre 3.8 y 4.4 para esta razón. La razón promedio T/B para este estudio fue de 16.4293, indicando que el origen de los BTEX en el sitio de muestreo se debió a fuentes de área e industriales. Por otro lado, el promedio de la razón X/Ebz fue de 0.3244, indicando que las masas de aire fueron frescas (emisiones recientes). Se estimó el Coeficiente de Riesgo de Cáncer para benceno (ILTCR), obteniendo un valor promedio para el periodo de

estudio de 8.2E-06. Los valores promedio del Coeficiente de Riesgo de No Cáncer (HQ) fueron: 0.0308, 0.0032, 0.0033 y 0.00071 para benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno, respectivamente. Como $HQ \ll 1$, la concentración inhalada por la población es menor al valor de referencia, por lo que se concluye que la comunidad no presenta riesgo de padecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares a causa de inhalar los BTEX. Sin embargo, el valor promedio obtenido para ILTCR fue mayor a 1 E-06 (valor establecido por la Organización Mundial de la Salud) indicando que existe un Riesgo posible de padecer cáncer en el tiempo de vida a causa de inhalar las concentraciones encontradas de benceno en el área e estudio.

Conclusiones

La abundancia relativa de BTEX tuvo el siguiente orden: etilbenceno ($16.9133 \mu\text{g m}^{-3}$) > tolueno ($16.1280 \mu\text{g m}^{-3}$) > xileno ($3.577 \mu\text{g m}^{-3}$) > benceno ($0.9256 \mu\text{g m}^{-3}$). Los BTEX mostraron un patrón diurno claro registrando mayores valores durante el medio día (benceno y etilbenceno). Las razones de BTEX indicaron que el área de estudio estuvo influenciada por frescas y por fuentes de área e industriales. El análisis bi-variado y el ACP permitieron confirmar que los contaminantes medidos estuvieron influenciados por emisiones de tráfico vehicular, fuentes industriales y actividad fotoquímica. El análisis de riesgo a la salud mostró que ninguno de los BTEX medidos representa un riesgo de no cáncer (enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias), sin embargo, existe un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida por exposición a las concentraciones de benceno encontradas. Es necesario llevar a cabo mediciones continuas de estos compuestos mediante monitoreos a largo plazo que incluyan un mayor número de sitios de muestreo, considerando el uso de muestreadores pasivos para incrementar la malla de monitoreo.

Referencias

1. Vallejo M., Jáuregui-R K., Hermosillo A., Márquez M., Cárdenas M. (2003). "Efectos de la contaminación atmosférica en la salud y su importancia en la ciudad de México" División de Investigación Clínica. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. *Gac Méd Méx* **139** (1).
2. Vázquez C., Beristain F., Audelo E. (2012). Caracterización del Patrón de Comportamiento de las Partículas en Suspensión en el Valle de México, *Inf. Tecnol.* **23** (3) La Serena.
3. Cerón-Bretón J. G. et al. (2014). Niveles de compuestos orgánicos volátiles en aire ambiente de un sitio ubicado en la laguna de Términos (2011-2012). En: Golfo de México, Contaminación ambiental e impacto ambiental: *diagnóstico y tendencias* (719-741). San Francisco de Campeche, Campeche, México.
4. INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. Disponible en: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me> (Fecha de consulta: 08/10/18).
5. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1, 2, 4-trimetilbenceno) en aire – Método de adsorción en carbón activo/ Cromatografía de gases. MTA/MA-030/A92. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España.
6. United States Environmental Protection Agency, USEPA (2009) a. Minimal Risk Levels List. Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR).
7. United States Environmental Protection Agency, USEPA (2009) b. Risk assessment guidance for superfund volume I: human health evaluation manual. Part F, supplemental guidance for inhalation risk assessment): final [EPA Report] (EPA/540/-R-070/002).
8. Zhang Y., Mu Y., Meng F., Li H., Wang X., Zhang W., Mellouki A., Gao J., Zhang X., Wang, S. y Chai F. (2014) The pollution levels of BTEX and carbonyls under haze and non-haze days in Beijing, China. *Science of the Total Environment*, **490**, 391-396.
9. Pekey B., Yilma H. (2011). The use of passive sampling monitor spatial trends of volatile organic compounds (VOCs) at one industrial city of Turkey. *Microchemical Journal* **9** (2), 213-219.
10. Keymeulen R., Gogenyi M., Heberger K., Priksane A. y Lagenhove H.V. (2001). Benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes in ambient air and Pinus silvestris L. needles: a comparative study between Belgium, Hungary and Latvia. *Atmospheric Environment*. **35**, 6327-6335.
11. Elbir T., Cetin B., Cetin E., Bayram A. y Odabasi M. (2005). Characterization of volatile organic compounds (VOCs) and their sources in the air of Izmir, Turkey. *Environmental Monitoring Assessment*. **133**, 149-160.